

XARAKAT VA KO'NIKMALARGA O'RGATISHDA MILLIY HARAKATLI O'YINLAR TASNIFI VA ULARNI O'RGATISH YO'LLARI

Kimsanov Jamshidbek

Andijon mashinasozlik instituti
Gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ayrim o'yin turlari bolalarning barcha bo'g'inlariga mos kelishi, Chiziq ustidan qo'llarini yon tomonga uzatgan holda, Chaqqonlikni tarbiyalovchi o'yinlar, Hozirgi milliy harakatli o'yinlar yosh avlodni jismoniy kamol toptirish, Milliy va harakatli o'yinlarni harakat sifatlarini tarbiyalashga yo'naltirish bo'yicha tanlash.

Kalit so'zlar: o'yin, kuch, ketma-ket rivojlanish, aks ettirish, muvozanat, harakat ko'nikmasi, tezlig, amplitudasi, bajarish texnikasi, Tayanch-harakat apparati, nerv tizimi, epchillik, jismoniy sifatlar.

Bolaning o'sishi va rivojlanishi bilan o'yinlarning mazmuni ham o'zgarib boradi: o'yin faoliyati dastlabki bosqichlarda oddiy xarakterda bo'lsa, keyinchalik u boyib boradi. P.F.Lesgaft o'zining jismoniy mashqlar tizimida o'yinlarni jismoniy tarbiya vositasi sifatida ifodalaydi. U o'yin yordamida bolaning hayotga tayyorlanishiga e'tibor qaratadi.

Uning harakatli o'yinlarni o'tkazish uchun qo'ygan talablari bugungi kungacha o'z qimmatini yo'qotgani yo'q. Masalan, u har bir o'yin oldiga aniq maqsadlar qo'yishi, o'tkazilayotgan o'yin qatnashuvchilarning kuch va qobiliyatlariga mos kelishi, o'yin shug'ullanuvchiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi lozimligini, ularni tizimli tarzda hamda muntazam o'tkazish, o'quvchilarning faolligi, mustaqilligini oshirishga harakat qilish zarurligini uqtirgan edi.

I – IV sinf o'quvchilarning yoshiga mos o'yinlarni quyidagi chaqqonlikni rivojlantiruvchi o'yinlarga ajratishimiz mumkin. Ayrim o'yin turlari bolalarning barcha bo'g'inlariga mos kelishi mumkin, ya'ni jismoniy sifatlarini yaxlit holda tarbiyalashga qaratilgan o'yinlar ko'pchilikni tashkil etadi, ularda turli jismoniy sifatlar ketma-ket rivojlanishi mumkin.

O'yinlardagi bunday izchillik bolaning bilim saviyasi, turmush tajribasi kengayishi, katta yoshdagi odamlar turmushiga chuqurroq kirib borishi bilan bog'liqdir. Darhaqiqat, o'yinlarning oddiydan murakkabga tomon o'sishi turmushning tobora yangi qirralarini aks ettirish bilan cheklanib qolmay, muayyan o'yinning o'ziga xos boshqa ko'rinishlari bilan boyishi sababli amalga oshadi.

Chaqqonlikni tarbiyalovchi o'yinlar.

Aniq harakat qilish zarur bo'lgan, bajarish sharoitlari o'zgaruvchan milliy o'yinlarda chaqqonlik yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Shunga tayangan holda chaqqonlikni tarbiyalash uchun «Almash qadamlar», «Tiriltirishma», «Urdi-qochdi», «Olacha tovuq», «Kim chaqqon» kabi o'yinlarni tavsiya etish mumkin.

Misol uchun «Almash qadamlar» o'yinini ko'rib o'tish mumkin. O'yinni butun sinf o'quvchilari ikkiga bo'lib o'ynashi mumkin. O'yinning qoidasi: bolalar uzunasiga saflanadilar, so'ngra tartib bilan tortilgach, chiziq ustidan qadamlarini chillak qilib (ketma-ket) qo'yib o'tadilar. O'yinning uch xilidan foydalanish mumkin:

1. Chiziq ustidan qo'llarini yon tomonga uzatgan holda.
2. Qo'llarni orqaga qilgan holda.
3. Qo'llar bilan boshning orqasini ushlagan holda.

Kim shu o'yinni chaqqon va xatosiz bajarsa, o'sha g'olib sanaladi. Chiziq ustidan yurishda harakatda kim muvozanatni buzsa, xato qilgan hisoblanadi va o'yindan chiqadi. O'yin shu zaylda davom etadi. O'yinni dars vaqtida ham, tanaffusda ham bajarish mumkin.

Bu o'yinning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u bolani ruhan sezgirlikka chaqiradi. Jismoniy jihatdan chaqqonlikni (o'yin ma'lum muddatda bajarilishi ya'ni qaysi guruh chiziqni tezda birinchi bo'lib bosib o'tishi kerakligi bunda bolalar o'yinlarining ruhi, tabiati, xarakteri, ishtirokchilarning hatti-harakatlari v.h. kabi tomonlariga e'tibor berish kerakligi nazarga tutilayapti) tarbiyalaydi, qomatni tik, to'g'ri tutishga o'rgatadi. Bu o'yinni guruhlarga bo'lib o'ynash bolada jismoniy tarbiyaga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bu o'yindan qadimda ota-bobolarimiz juda ko'p foydalanishgan.

Qo'shma o'yinlarga «Almash qadamlar», «Ona tovuq va hakka», «Tiriltirishma», «Urdi-qochdi», «Do'ppi kiyishda kim g'olib?», «To'rt muyush», «Yulduz», «Kunduz-kecha», «Olomon poyga», «Tizza ostida ro'molcha», «Uloq», «Oqsoq qarg'a», «Oqsoq bo'ri va qo'ylar», «Qopqon», «Qarmoqcha», «Podachi» kabi juda ko'plab o'yinlarni tavsiya etish mumkin.

Hozirgi milliy harakatli o'yinlar yosh avlodni jismoniy kamol toptirish, ularning aqliy, axloqiy va nafosat tarbiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim vositasidir.

Shundan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda quyidagi milliy harakatli o'yinlardan foydalanishni tavsiya etamiz:

Almash qadamlar.

Bu o'yinni butun sinf o'quvchilari ikkiga bo'lib o'ynashi mumkin. O'yinning qoidasi: bolalar uzunasiga saflanadilar, so'ngra tartib bilan tortilgach chiziq ustidan qadamlarini chillak qilib (ketma-ket) qo'yib o'tadilar. O'yinning uch xilidan foydalanish mumkin:

1. Chiziq ustidan qo'llarini yon tomonga uzatgan holda.
2. Qo'llarni orqaga qilgan holda.

3. Qo'llar bilan boshning orqasini ushlagan holda.

Kim shu o'yinni chaqqon va xatosiz bajarsa, o'sha g'olib sanaladi. Chiziq ustidan yurishda harakatda kim muvozanatni buzsa, xato qilgan hisoblanadi va o'yindan chiqadi. O'yin shu zaylda davom etadi.

O'yinni dars vaqtida ham, tanafusda ham bajarish mumkin. Bu o'yinning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u bolani ruhan sezgirlikka chaqiradi.

Jismoniy jihatdan chaqqonlikni (o'yin ma'lum muddatda bajarilishi ya'ni qaysi guruh chiziqni tezda birinchi bo'lib bosib o'tishi kerakligi bunda bolalar o'yinlarining ruhi, tabiati, karakteri, saviyasi, ishtirokchilarning hatti-harakatlari v.h. kabi tomonlariga e'tibor berish kerakligi nazarga tutilayapti) tarbiyalaydi, qomatni tik, tug'ri tutishga bolani o'rgatadi. Bu o'yinni guruhlariga bo'lib o'ynash bolada jismoniy tarbiya faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bu o'yindan qadimda ota-bobolarimiz juda ko'p foydalanishgan.

2. Xo'roz-xo'roz o'yini.

Bu o'yinda bolalar qancha ko'p bo'lsa, o'yin shuncha qiziqarli bo'ladi. Bu o'yinda asosan o'g'il bolalar qatnashadi. Bolalar ikkiga bo'linib o'ynaydilar. Ikki tomonda guruh sardorlari saylanadi. O'qituvchi sinf o'quvchilarini ikki komandaga bo'ladi. Bir-biriga yuzma-yuz qarab turadilar. O'rtaga ikki komandadan bittadan o'quvchi chiqadi. Ular qo'llarini orqaga tutib bir oyoqlab sakrashib, yelkaları bilan bir-birlarini itara boshlaydilar. Shunda qaysi bola oldin oyog'ini yerga qo'yish yoki orqasidagi qo'lini bo'shatib, o'ynashi mumkin emas.

O'yin bahor, yoz va kuzda o'ynaladi. Sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ham foydalanish mumkin. O'yinning asosiy maqsadi, o'quvchilarning kuchini sinash, chidamlilikni oshirishdan iborat.

Bu o'yinning yana bir boshqacha ko'rinishi ham bor. Bunda ikkita o'g'il bola qatnashadi. Dastlab yerga doira shakli tuziladi. Shu doira ichida har ikkala bola ham qo'llari orqasida, bir oyog'ini ko'tarib, ikkinchi oyog'ida sakrab-sakrab bir-birini yelkasi bilan turtib, doira ichidan chiqib ketgan yoki ko'tarilgan oyog'ini yerga qo'ygan bola yutqazgan hisoblanadi.

3. Ona tovuq va hakka.

Bu o'yinni o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham o'ynashlari mumkin, ko'pincha qiz bolalar o'ynashadi.

O'yin qoidasi: Bir bola tovuq qolganlari jo'ja, yana bir bola hakka bo'ladi. Ona tovuqqa hakka hujum qiladi. Jo'jalarni tortib olmoqchi bo'ladi. Tovuq jo'jalarni hakkadan himoya qilishi kerak.

Buning uchun o'rtacha ikkita doira chiziladi. Agar hakka ona tovuq turgan doira ichidan jo'jalarning yarmisini o'ziga tortib olib doirasiga kirgizsa, yerga uzun chiziq tortiladi doiralar o'rtasiga ona tovuq bilan hakka bir-birlarining qo'llaridan ushlab

tortishadi. Qaysi biri chiziqdan o'tsa, o'sha yutqizgan hisoblanadi. O'yinni dars vaqtida o'tkazish mumkin.

4. Tiriltirishma.

Bu o'yinni o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham o'ynashi mumkin. O'yinga 15-20 tagacha bola qatnashadi. Ular cheklashmashoq asosida ikki raqib tomonga teng bo'linishadi.

O'yinning qoidasi: Bunda bir tomondagilar ikkinchi tomondagilarni quvlab tutishi kerak. Bir bola Anvarni tutsa, "Anvarni tutdim" deydi. Shunda uni o'yindan chiqarib yoniga bir bolani qorovul qo'yadi. O'yin paytida "o'lgan" Anvarni korovul qo'riqlab turadi. Anvar bo'lsa harakat qilmasdan dustlaridan yordam kutadi. Agar harakat qilsa, qo'llarini yoki oyoqlarini qimirlatsa, o'yindan chiqadi. Bir do'sti payt poylab kelib, Anvarning qo'lga astagina urib, u ham harakatsiz Anvarning yonida turishi kerak. Agar o'shlab bilmasa ikkovi ham qochib ketadi, yana o'yinga kiradi. Shunisi borki, tiriltirishmada bolalar yashirinmaydi, balki bir-birlaridan qochib yurishadi. Raqib tomon u tomon a'zolarining hammasini tutib olsalar tomonlar o'zaro g'olib chiqib, o'zaro o'rin almashadilar. O'yin shu zaylda bolalar charchaguncha davom etadi.

Bu o'yin bolalarda chaqqonlik, epchillik ziyraklik kabi jismoniy sifatlarni tarbiyalaydi. Ularni ruhan sezgir, tiborli bo'lishlarida muhim rol o'ynay oladi.

5. Urdi-qochdi.

Bu o'yin ham yuqoridagi o'yinga mazmunan yaqin keladi O'yin qoidasi: o'yinga qatnashuvchi bolalar bir, ikki hisobi bilan ikki guruhga bo'linadilar. Guruhlar orasidagi masofa 12-13 qadam bo'ladi. Oldin birinchi guruh bolalar qo'llarini uzatib turadilar. Birinchi guruhdan bir bola borib, qarshi guruhdagi biror bolaning qo'lga urib qochadi. Keyingilar uni tutishga chog'langan bo'lib, bu niyatlarini qo'lga urish paytida amalga oshirishga ulgurishlari kerak, tutolmasalar, u o'z guruhiga borib qo'shiladi. Tuta olsalar - shu urib qochgan bola o'yindan chiqadi. Ikkinchi guruh ham shu ko'rinishda o'yinni davom ettiradi. O'yinchilar soni kamayib boraveradi. Qaysi guruh ko'p bolani urib chiqarsa, o'sha tomon g'olib hisoblanadi. O'yinni yoz, kuz fasllarida o'ynaydilar.

6. Do'ppi kiyishda kim golib?

Bu o'yin qadimgi o'zbek xalqining milliy o'yinlaridan biri hisoblanadi. Bolalarni chaqqonlikka, tezkorlikka o'rgatadi.

O'yinning qoidasi: O'yinda butun bir sinf o'quvchilari qatnashishi mumkin. O'qituvchi tomonidan o'quvchilarni teng ikkiga bo'linadi. 30 metr masofani ikkita bayroqcha bilan belgilash kerak. Ikkinchi guruhdan ikki bola yugurib borib kelishi va o'yinni bajarishi - do'ppi boshdan tushmasligi kerak.

O'yin shu tariqa guruhdagi bolalarning boshiga duppi kiygizilgunga qadar davom etadi.

7. To'rt muyush.

Bu qadimgi o'yinni bolalar yangi qurilayotgan o'yinlarning ichida o'ynaganlar. Muyush dialektik so'z bo'lib, adabiychasiga burchakdir.

Uni hozirgi davrga moslashtirib "to'rt burchak o'yini" deb atash ham mumkin. O'yinga o'g'il va qiz bolalar aralash holda qatnashadilar.

O'yin qoidasi: o'yinni katta to'rt burchak chizilgan maydonda o'ynash mumkin. o'yinga birgalikda 5 bola qatnashadi. Ular to'rtburchaklarning o'rtasida turadilar. Beshovlarining ichidan xohlagan biri buyruk beruvchi: "Burchaklar egallansin", - so'zini aytadi. Bolalar burchaklarga qarab yugurishadi.

To'rttasi burchaklarni egallaydi. Biriga burchak yetmaganligidan, uni egallay olmay koladi. Burchak egallagan bolalar esa bir-birlari bilan o'rin almashtiradilar. o'rin almashtirish paytida burchak ololmagan bola g'oyat hushyor turishi kerak. O'rin almashish paytida kim ulgurolmay qolsa, u chaqqonlik bilan usha burchakni egallab olishga oshiqadi.

O'yin shu xilda davom etaveradi. Bu o'yinham bolalarni hushyor va chaqqon, ziyrak qilib tarbiyalashda ahamiyatlidir. Bu o'yinni to'rtburchakka sinfdagi bolalarning hammasi ikkiga bo'linib, musobaqa tarzida ham o'ynash mumkin. Eng chaqqon, ziyrak o'yinchini o'yin oxirida rag'batlantirish ham mumkin.

8. Yulduz.

Bu o'yinni beshburchak o'yini deb ham atash mumkin.

O'yin qoidasi: o'yinda dastlab 6 ta bola ishtirok etadi. O'yin besh qirrali yulduz shaklida o'ynaladi. Beshburchakda bitta bola turadi. Oltitasi markazda bolaning o'rniga borib turadi. Nomi aytilgan bola esa markazga qarab yurishi kerak. Kim oldin borsa o'sha yutgan bo'ladi va o'yinga boshchilik qiladi. Yetib kelolmagani o'yindan chiqadi, o'yinga boshqa bola kiradi.

O'yinni bu ko'rinishda davom ettirish uning qiziqarligini oshiradi:

Bir sinf o'quvchilari beshta yoki oltita yulduzga bo'linib musobaqa qilib ham o'ynashlari mumkin. Bunda beshta yoki oltita yulduz ichidan olti bola finalga chiqadi.

Eng chaqqon bola g'olib hisoblanadi. Bu o'yin bolalarning chaqqonligini oshirib, ziyraklik qobiliyatini o'stiradi.

9. Kunduz-kecha.

O'yin ochiq havoda maxsus maydonchada yoki zalda o'tkaziladi.

O'yinga tayyorlanish: Maydonchani o'rtasida bir-biridan bir ikki qadam orasida ikkita parallel chiziq tortiladi. Maydonchani qarama-qarshi tomonlariga ikkala chiziqdan 15-30 qadam narida bittadan uy chiziqlari bo'ylab bir-biriga orqa o'girib sarflanadi. Ya'ni har bir guruh o'z uyiga qarab turadi.

Guruhlardan qaysi biri "kecha" qaysi biri "kunduz" bo'lishi qur'a tashlash yo'li aniqlanadi.

O'yinning tavsifi: Bolalarning eng balandi boshqaruvchi bo'ladi, yoki o'qituvchining o'zi boshqaruvchi bo'lishi mumkin. O'yin boshlanganda bolalar ikki

joyda to'g'ri burchak hosil qilib turishi kerak. Boshqaruvchi "kunduz" deyishi bilan har ikki tomon a'zolari yugurib borib o'z o'rinlarini almashtiradilar. Ya'ni avvalgidek burchak hosil qilib turishlari kerak. O'rinlar almashtirilib burchak hosil qilgan paytda oralari ochilib qolsa yoki egri-bugri burchak hosil bo'lsa, bunga yo'l qo'ygan tomon yutqizgan hisoblanadi.

O'yinning boshqacha ko'rinishida esa "kunduz" deganda "kecha" guruhi o'z uyiga qochadi. "Kunduz" guruhi quvlaydi, quvganlar qochganlarni tutib keladilar. qochganlarni ko'proq ushlagan guruh g'olib chiqqan hisoblanadi.

O'yinning qoidalari: 1."Kecha" desa har ikkala tomon ham o'rinlaridan jilmasliklari kerak, ba'zilar "kecha" deganda ham yugurib ketishlari mumkin. Bu o'yin hushyorlikni talab qiladi.

2. Boshqaruvchining "kecha" yoki "kunduz" deb signal bermay turib o'z uyiga qochishi mumkin emas.

3. Qochayotganlarni uy chizig'igacha bo'lgan oraliqdagina ushlash mumkin.

4. Ushlangan uyinchilar hisobga olingach, ular yana o'yinda boshqalar bilan bir qatorda qatnasha oladilar va ularni yana ushlashi mumkin.

O'yinning ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati. Bu o'yin o'quvchi-larning diqqatini o'stiradi. Ularning tez yugurishiga, o'z muhitini yaxshi bilib ish ko'rishga o'rgatadi. Qisqa masofaga ildam yugurish o'yindagi harakatlarning asosiy turidir. O'yin asosan yoz faslida o'ynaladi.

Bu o'yin ham o'qituvchidan, ham o'quvchidan chaqqonlikni, hushyorlikni talab qiladi. Bu o'zbek xalq o'yinini qadimda chorvadorlarning bolalari tog', qir bag'irlarida, yashil maysalar ustida o'ynashgan. Hozir esa yoz oyida tashqarida o'ynaladi, agar sport zali jihozlangan bo'lsa, qish, bahor oylarida ham o'ynash mumkin.

Milliy harakatli o'yinlar tasnifidan ko'rinadiki, ko'pchilik o'yinlar qo'shma o'yinlar hisoblanadi. Shuning uchun ularni o'g'il va qiz bolalar birgalikda bajaradilar.

Jismoniy tarbiya darslarida bolalarni o'rgatishda vosita va uslublarni tanlash, har xil yoshdagi o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlariga qat'iy to'g'ri kelgan holda amalga oshirilishi kerak.

6 yoshli bolalarda harakat ko'nikmasi va malakalari tez shakllana boshlaydi. Ularda bo'y, mushak kuchi o'sadi, harakat koordinatsiyasi yaxshilanadi, harakat amplitudasi, tezligi, yo'nalishi, maromi, sur'ati, baholash malakasi takomillashadi, hakrakatni tahlil qilish, undagi ayrim fazilatlarini jarata olish qobiliyati rivojlanadi. bola harakat natijalari uning bajarish sifatlariga bog'liqligini tushuna boshlaydi, so'ng yaxshi natijalarga erishish maqsadida, harakatlarni chidam, bardosh bilan bajarishga kirishadi.

Bularning hammasi asosiy harakatlarni gimnastik va jismoniy mashqlarni bajarish texnikasini o'rganishga imkon yaratadi. 6-7 yoshdagilar va 9-10 yoshdagi bolalarni

o'pka massasi oshadi, alveolalar soni kattalarnikiga yaqinlashadi, o'pkaning tuzilmaviy o'zgarishi uning tiriklik sig'imining oshishiga olib keladi. Shuningdek o'pkaning tiriklik sig'imi 1.40-1.60 l da 2.20-2.50 l gacha oshadi.

Tashqi naafas olishning oshishi bilan biraglikda yuroq-qon tomir tizimining tinch holatda ham va jismoniy ish vaqtida ham kislorodga talabi ko'rsatkichlarning oshishi kuzatiladi. Bu o'zgarishlar orqali mushaklarning kislorod bilan ta'minlanish xususiyati ortadi, energiya almashinishi jarayoni takomillashadi.

Tayanch-harakat apparati, markaziy va perefirik nerv tizimida hamda ichki organlarda morfologik va biokimyoviy o'zgarishlar jismoniy sifatlar rivojlanishining tuzilmaviy xususiyatlari bilan bog'liqdir.

7-10 yoshli o'quvchilarda egiluvchanlikna tarbiyalashda bir qancha yo'nalishlar bor. Bular, birinchi navbatda tayanch apparatining morfologik xususiyatlari: mushaklar va bo'g'inlarning yuqori cho'ziluvchanligi, umurtqaning harakatchanligidir. 7-10 yoshdagi bolalarda egiluvchanlikning yuqori rivojlanganligi kuzatiladi.

Harakat malakalarini egallashga yo'naltirilgan darslarda o'quvchilar muvaffaqiyatga erishish uchun bolalarning yosh xususiyatlarning har tomonlama hisobga olish kerak.

Milliy va harakatli o'yinlarni harakat sifatlarini tarbiyalashga yo'naltirish bo'yicha tanlash yoshni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda epchillik, tezkorlik, harakat aniqligi va koordinatsiyalari yuzaga kelishi xarakterlidir.

Tadqiqot guruhi mashg'ulotlari jarayonida jismoniy tarbiya dasturi bo'yicha beriladigan mashqlar qisqartirilib dars tarkibiga jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi mashqlar va milliy o'yinlar majmuasi kiritildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. uxidinov, A. (2023). VALEOLOGIYA VA YOSH AVLOD. Ilm-fan va ta'lim, 1(5).
2. Muhidinov, A. (2023). VOLEYBOL O 'YININIG QOIDALARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(23).
3. Muhiddinov, A. (2024). JISMONIY MADANIYAT VA SPORT BO'YICHA ILMIY – PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH VA ILMIY TADQIQOT ISHLARINI TASHKIL ETISH. Talqin Va Tadqiqotlar, 2(1(38)).
4. Muhiddinov, A. (2024). JISMONIY MADANIYAT SOHASIDA MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH. Talqin Va Tadqiqotlar, 2(1(38)).

5. Abdimannob , M. (2023). SOG‘LOM TURMUSH TARZI VA JISMONIY FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. *Ilm-Fan Va ta’lim*, 1(12).

6. A. A. Mukhidinov. (2023). FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS OF THE DIRECTION OF MILITARY EDUCATION UP TO THE DRAFT. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 21, 66–71.

7. Mukhidinov Abdubannab. (2023). THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLES OF PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(09), 530–532.

8. Мухидинов Абдубанноб. (2023). ВО ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ЕДА. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(09), 46–50.

9. Mukhidinov, A., & Tillaev, S. (2022). WAYS TO APPLY PHYSICAL EDUCATION IN THE FAMILY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 78-82

10. Mukhidinov, A., & Tillaev, S. (2022). CLASSIFICATION OF SPORTS GAMES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 51-54.

11. Mukhidinov, A., & Tillaev, S. (2022). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF SPORTS GAMES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 69-72

12. Sanjar, U., & Abdubannob, M. (2022). NATIONAL SPORTS GAMES. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 109-117.

13. Mukhidinov, A. (2023). PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS. *Research Focus*, 2(2), 54-58.

14. Mukhidinov, A. (2023). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EXERCISES IN THE DEVELOPMENT OF MASS SPORTS AND THEIR CLASSIFICATION. *Research Focus*, 2(2), 37-40

15. Muhiddinov A., JISMONIY RIVOJLANISH SOG ‘LIQNI SALASH HOLATINI BAHOLASHDAGI O ‘RNI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 83-87

16. A.A.Muhiddinov JISMONIY MADANIYAT VA SPORT BO‘YICHA ILMIY – PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH VA ILMIY TADQIQOT ISHLARINI TASHKIL. IMPACT FACTOR: 8.2 | № 1(38) 15.01.2024

17. A.A.Muhiddinov JISMONIY MADANIYAT SOHASIDA MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNI YANADA TAKOMILLASHTIRIS Impact Factor: 8.2 | № 1(38) 15.01.2024

18. Patidinov, K. (2023). TEMURBEKLAR MAKTABI HARBIY TEXNIKA LITSEYLARI O‘QUVCHILARINI. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TADQIQOT USLUBLARI. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(35). извлечено от

19. Umurzoqova, B. (2023). XORIZHIY TIL OKITUVCHILARINING MEDIATALYMGA MUNOSABATI. Talqin Va tadqiqotlar , 1 (34). <http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1461> dan olindi

20. Patidinov, K. (2023). TEMURBEKLAR MAKTABI HARBIY TEXNIKA LITSEYLARI O 'QUVCHILARINI. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TADQIQOT USLUBLARI. Talqin va katta , 1 (35).

21. Umurzoqova, B. A. (2022). BOLAZHAK XORIZHIY TIL KOKITUVCHILARINI ZARARLI AXBOROTLAR TAHDIDAN HIMOYALASHDA MILLIY VA UMUMMILLIY KADRIATLARGA ASOSLANISH TAMOYILI. TALIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR , 60-62.

22. Patidinov, K. (2023). TEMURBEKLAR MAKTABI HARBIY TEXNIKA LITSEYLARI O 'QUVCHILARINI JISMONIY TARBIYA, SPORT TADBIRLARINING SHAKLLARI VA TURLARI. Talqin va katta , 1 (33).

23. Azizovna, U. B. (2022). Development of media culture through media education. Eurasian Journal of Media and Communications, 12, 15-17.

24. Kamoliddin, P. (2023). EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE FUNCTION OF THE BODY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. Open Access Repository, 4(02), 26-32.

25. Patiddinov, K. D. (2022). Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarining Alpomish sog'liqni saqlash testlari standartlari bilan solishtirma dinamikasi. “Fanning dolzarb muammolari” da : talabalar qarashlari (297-299-betlar).